

СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В МУЗЕЙНОМ ДЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Ишанова Музаффа Музаффаровна

Докторант Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода,
г.Ташкент, Узбекистан, ORCID iD: 0009-0006-5558-0630

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418239>

Аннотация. В статье говорится о всестороннем стратегическом развитии музеев Республики Каракалпакстан как приоритетной задачей культурной политики. Которая, в свою очередь обеспечит сохранность уникального наследия, расширит возможности научных исследований и станет основой для устойчивого культурного туризма. Несмотря на географическую отдалённость от мировых центров искусства, музеи Каракалпакстана обладают потенциалом стать важными звеньями глобального культурного диалога, при условии реализации продуманной и долгосрочной стратегии институционального и международного развития.

Ключевые слова: Каракалпакстан, Нукус, музей Савицкого, Музей истории и культуры, стратегия развития музеев.

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasida muzeylarni har tomonlama strategik rivojlantirish madaniyat siyosatining ustuvor vazifasi sifatida ko‘rib chiqiladi. Bu, o‘z navbatida, noyob merosni asrab-avaylashni ta‘minlaydi, ilmiy izlanishlar imkoniyatlarini kengaytiradi, barqaror madaniy turizmning poydevoriga aylanadi. Geografik jihatdan jahon san‘at markazlaridan uzoqda joylashganligiga qaramay, Qoraqalpog‘iston muzeylari institutsional va xalqaro rivojlanish bo‘yicha puxta o‘ylangan va uzoq muddatli strategiya amalga oshirilsa, jahon madaniy muloqotining muhim bo‘g‘iniga aylanish salohiyatiga ega.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpog‘iston, Nukus, Savitskiy muzeyi, Tarix va madaniyat muzeyi, muzeylarni rivojlantirish strategiyasi.

Abstract. The article discusses the comprehensive strategic development of museums in the Republic of Karakalpakstan as a priority objective of cultural policy. This, in turn, will ensure the preservation of the unique heritage, expand opportunities for scientific research, and become the foundation for sustainable cultural tourism. Despite their geographical remoteness from global art centers, Karakalpakstan's museums have the potential to become important links in the global cultural dialogue, provided a well-thought-out and long-term strategy for institutional and international development is implemented.

Keywords: Karakalpakstan, Nukus, Savitsky Museum, Museum of History and Culture, Museum development strategy.

Современные музеи в глобальной культурной системе выполняют не только функции хранения и популяризации культурного наследия, но и становятся важными центрами образования, культурного туризма и международного сотрудничества. В этом контексте музеи Республики Каракалпакстан занимают особое место: обладая уникальными фондами и значительным историко-культурным потенциалом, они вместе с тем находятся на периферии мировых центров искусства. Такая географическая и инфраструктурная удалённость диктует необходимость выработки стратегии

всестороннего развития, которая учитывала бы локальную специфику и глобальные культурные вызовы.

Модернизация всех сфер жизнедеятельности в Узбекистане за последние шесть лет не могла не затронуть как сферу музейной практики, так и сферу его теоретического осмысления. Более того, без объективной аналитики результатов и существующей проблематики в данной сфере, мы не сможем создать полноценную и действенную стратегию развития наших музеев. За этот период были открыты и реконструированы новые музеи, среди которых мы можем назвать: Музей Ш. Рашидова, Музей Х. Алимджана и Зульфийи в г. Джизаке; Музей «Древний Хорезм», Музей хорезмшахов, Музей хивинских ханов в г. Хива; Музей истории Ташкента, Музей Славы в г. Ташкент; Музей истории и культуры Республики Каракалпакстан в г. Нукус, Музей экологии в г. Муйнак и другие.

Время Независимости Узбекистана стало эпохой, в которой национальная культура получила новые возможности для развития, а историческое наследие обрело достойное признание. Одним из символов этого процесса стал Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Нукусе, известный во всем мире как «Лувр в пустыне».

История Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого, созданного благодаря уникальной собирательской деятельности его основателя, неразрывно связана со 2м директором музея Мариникой Бабаназаровой. Особое значение в этом процессе занимает её деятельность (1984-2015), чья многолетняя работа стала важным этапом институционализации музея, его научного осмысления и выхода на международную арену искусства и культуры. Бабаназарова возглавила музей в период кардинальных социальных и политических изменений — в конце 1980-х годов, накануне обретения Узбекистаном независимости. Если в советское время музей сохранял статус уникального, но малоизвестного регионального собрания, то в условиях суверенного развития страны открылись новые возможности для культурной дипломатии, расширения международных контактов и включения музея в систему мирового музейного обмена.

При ходатайствах, предложениях, запросах М. Бабаназаровой в вышестоящие инстанции, свидетельством которых стали признания большой роли музея в развитии культурно-экономического, туристического потенциала не только Каракалпакстана, но и всей страны. Согласно Решения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2011года; Постановления Президента Республики Узбекистан от 2012года в 2013году начато строительство 2-ой очереди Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого. Данный ансамбль музея спроектирован ГУП «УзШахарсозлик ЛИТИ» Госархитектстроля Республики Узбекистан. Также в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2011 года в V раздел данной Программы был включен пункт о музее, гласящий «организовать широкую рекламу музея им. И. В. Савицкого в Нукусе через зарубежные дипломатические представительства Республики Узбекистан в целях широкого привлечения иностранных туристов».

Благодаря усилиям М. Бабаназаровой с музеем вели работу и всячески поддерживали Правление клуба «Друзья Нукусского музея», Швейцарское Бюро по Сотрудничеству, Организация GIZ (Германия) и Посольства Швейцарии, Германии, Италии в Республике Узбекистан, музей Ориенталистики в Катаре, Фонд Билла Мэйна

США. При содействии М. Бабаназаровой в разные годы были организованы выставки в Германии, Франции, Италии, США, Австралии, Нидерландах, в Испании с участием живописных произведений и изделиями народно-прикладного искусства.

Вопросы хранения коллекций, фондовая работа, выставочная и просветительская деятельность – это, по сути, основа основ, определяющая сущность любого музея, в том числе Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. Востребованность Нукусского музея, которая особо возросла в планетарном масштабе за годы независимости нашей страны, показала необходимость шире использовать свои возможности.

В 2007 году был создан официальный веб-сайт музея в качестве информирования о самом музее и освещения событий. Существовавший в то время Клуб «Друзья Нукусского музея», который поддерживал музей всесторонне, также создал на базе коллекции музея веб-сайт www.savitskycollection.org для информирования западной публики. В 2014 году веб-сайт музея <http://museum.kr.uz/> был обновлен и заработал по новой системе того периода.

Электронные базы данных оптимизируют музейный учет и хранение, позволяют систематизировать и закреплять в каждом музейном экспонате историю поступления, его движения внутри музея и вовне – на выставки, все публикации музейного предмета, все реставрационные процедуры, которые он проходит. И важнейшей задачей музея явилась тотальная оцифровка всех коллекций, что в конечном счете представляет собой одно из условий безопасности и сохранности музейных собраний, поскольку чем более открыта и доступна информация о музейных экспонатах, тем лучше они защищены. В 2012 году в музеях Узбекистана начала внедряться программа SKM-MUZEY по созданию электронной базы данных, включительно и в Нукусском музее.

В Законе Республики Узбекистан «О музеях» от 12.09.2008 года, за № ЗРУ-177 зафиксировано о создании единого государственного национального музейного фонда Республики Узбекистан. На основании закона с 2018 года заработал ресурс музейных собраний - <http://goskatalog.uz/> В систему Госкаталога вводятся данные о каждом экспонате, находящемся в коллекции музея. Например, в собрании Нукусского музея находятся более 100тысяч предметов народно-прикладного и изобразительного искусств и археологических находок, сведения о которых поэтапно введены в Госкаталог.

За последние годы в рамках официальных визитов Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева в Россию, Францию была представлена обширная выставка, состоящая из археологии, каракалпакского народного искусства, произведений русского и туркестанского авангарда. Эти выставки привлекли большое внимание и повысила интерес общественности к коллекции Нукусского музея. Помимо этого, Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан выставлял коллекции музеев Каракалпакстана в таких крупных странах, как Россия, Франция, Германия, Азербайджан, Италия, Казахстан, а также провел обширную рекламную работу в мировом масштабе, что имеет огромное значение для деятельности музея в целом.

Государственный музей истории и культуры Республики Каракалпакстан – крупнейшее и старейшее краеведческое учреждение региона. В нём хранится более 80 000 артефактов древних цивилизаций, античности и раннего средневековья, национальные костюмы мужчин и женщин XIX и XX веков, образцы ювелирного искусства, резьбы по дереву, уникальные картины местных художников, рукописи и литографии, этнографические фотонегативы и фотографии, а также уникальные экспонаты, связанные

с флорой и фауной региона. В Каракалпакском государственном краеведческом музее в начале 1990-х годов начинается новый период и был проведён ряд работ.

В течение 1996–1997 годов научные сотрудники отдела «История» проводили исследования. Концепция музея в годы независимости разрабатывалась долго, и в результате к 1999 году он был разделен на следующие направления: — Природные ресурсы Каракалпакстана; Археология и этнография; Древние памятники Каракалпакстана; История каракалпакского народа; Культура и быт каракалпакского народа XVIII–XIX веков; Народное декоративно-прикладное искусство Каракалпакстана; Народные герои Каракалпакстана.

В 2010 году Постановлением Совета Министров Республики Каракалпакстан здание музея было снесено в связи со строительством нового объекта. Коллекция музея временно перенесена в здание Нукусской типографии, а экспозиция – в актовый зал городской специализированной школы № 1. В 2019 году музей переехал в новое здание. Концепция новой экспозиции была обсуждена на заседании учёного совета с участием научных сотрудников музея, Научно-исследовательского института искусствознания Академии наук Узбекистана, Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана, Нукусского педагогического института, Каракалпакского государственного университета и других учёных. Концепция новой экспозиции была утверждена в следующем составе: «Природа и археология», «Этнография» и «Отдел новой истории».

Здание музея было построено специально, но выставочное пространство было ограничено. В новом здании реэкспозиционные работы проводились дважды. Нынешняя концепция экспозиции имеет сходство со старой по структуре, но из-за нехватки места информация представлена кратко. Однако, чтобы предоставить зрителям больше информации, чтобы удовлетворить их запросы и пожелания, организуются временные выставки, адаптирующие предметы, хранящиеся в музейном фонде, к тематическим.

В целях приближения к искусству и культуре населения, проживающего в отдалённых районах Каракалпакстана, в 2017 году музей открыл филиалы музея «Экология» в Муйнакском районе, «Археология» в Элликкалском районе, а в 2019 году – музей «История Аральского моря» в Муйнаке.

При внимании и поддержке правительства Узбекистана сегодня Государственный музей искусств Каракалпакстан имени И. В. Савицкого и Государственный музей истории и культуры Республики Каракалпакстан считаются не только сокровищем Узбекистана, но и наследием всего человечества, и наша задача сохранить эти шедевры для следующих поколений.

В тоже время современное состояние музейного дела в Республике Каракалпакстан отражает как достижения, так и целый ряд нерешённых проблем, связанных с финансированием, инфраструктурой, кадровым потенциалом, цифровизацией и уровнем взаимодействия с обществом. В условиях перехода к устойчивому развитию культуры назрела необходимость выработки комплексной стратегии, направленной на модернизацию музейной сферы, её интеграцию в образовательные, туристические и научные процессы региона.

Несмотря на то, что отдельные музеи Каракалпакстана, в частности Государственный музей искусств имени И.В. Савицкого, достигли международного признания, в целом музейная система региона сталкивается с рядом серьёзных трудностей:

-Ограниченное финансирование, особенно в районных музеях, не позволяет проводить плановые реставрационные работы, обновлять экспозиции и приобретать современное оборудование.

-Нехватка квалифицированных специалистов в области музейного менеджмента, кураторства, реставрации, искусствоведения и музейной педагогики. Ситуацию усугубляет отток молодых кадров из региона.

-Физический износ зданий, в которых располагаются музеи, а также несоответствие условий хранения музейных предметов современным требованиям.

-Низкий уровень цифровизации, слабая представленность в интернет-пространстве и отсутствие оцифрованных коллекций, что препятствует интеграции в глобальное информационное поле.

-Слабая вовлечённость местного населения, особенно молодёжи, в деятельность музеев. Отсутствие программ по культурному просвещению и формированию интереса к локальному наследию ограничивает общественную поддержку музейной деятельности.

Разработка стратегии развития музейной отрасли Каракалпакстана должна опираться на принцип комплексности и устойчивости, включающей в себя институциональные, образовательные, технологические и культурные компоненты. Основные направления стратегии могут быть сформулированы следующим образом:

-Разработка долгосрочных государственных программ поддержки музеев.

-Привлечение международных грантов и фондов для реставрации, оцифровки и каталогизации коллекций.

-Создание музейного консорциума в пределах Каракалпакстана для координации деятельности и обмена ресурсами.

-Формирование центра академического изучения традиционного искусства каракалпаков и его взаимосвязей с мировыми художественными процессами.

-Проведение конференций, симпозиумов и публикаций, которые будут способствовать интеграции региональных исследований в глобальное научное сообщество.

-Поддержка междисциплинарных проектов на стыке искусствоведения, этнологии, истории и культурологии.

-Организация передвижных выставок в крупнейших музеях мира.

-Участие в международных культурных форумах и сетевых программах.

-Развитие цифровых платформ (онлайн-выставок, виртуальных туров), которые позволяют преодолеть географическую изоляцию.

-Развитие музейной инфраструктуры с ориентацией на приём международных туристов.

-Создание образовательных программ для школьников и студентов, способствующих формированию у молодого поколения устойчивого интереса к культурному наследию.

Таким образом, всестороннее стратегическое развитие музеев Республики Каракалпакстан должно рассматриваться как приоритетная задача культурной политики. Оно обеспечит сохранность уникального наследия, расширит возможности научных исследований и станет основой для устойчивого культурного туризма. Несмотря на географическую отдалённость от мировых центров искусства, музеи Каракалпакстана обладают потенциалом стать важными звеньями глобального культурного диалога, при условии реализации продуманной и долгосрочной стратегии институционального и международного развития.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Пролеткин И. В., Калинина Л. Л., Шпак М. Е. Как развиваться музею в современном информационном мире? // Музей и современные технологии: Материалы Всероссийских научных конференций – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. – 82 с.
2. Бабаназарова М.М. Особенности хранения и экспонирования фондов в новых условиях. Выступление на конференции «Стратегия обновления музеев Узбекистана: Перспектива хранения и экспонирования фондов». - Наманган, 15-16 мая 2007 года.
3. Родионова Д. Д. Информационно-коммуникационные технологии в основных направлениях музейной деятельности // Глушкова П. В., Родионова Д. Д., Кимеева Т. И., Насонов А. А. Основные направления музейной деятельности: учеб. пособие. - Кемерово: Изд-во КемГИК, 2019. - С. 150–190.
4. Методические рекомендации по созданию и эксплуатации сайтов и порталов учреждений культуры музейного типа. - М., 2017 (с изм. 2018). - 75 с.
5. Акилова К. Б. Современное музейное пространство Узбекистана: проблемы, тенденции и перспективы развития. Журнал Санъат. №2, 2024. С. 16-20.
6. Майстровская М. Т. Музей как объект культуры. XX век. - М., 2017.
7. Бонами З. Как читать и понимать музей. Философия музея. - М., 2018.
8. Байбосынова С. С. Изучение деятельности Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан. Дисс. на соиск. д.ф.н. 2023.